

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12760795

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – RESÍDUOS CIMENTÍCIOS EM PRUMADAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO – ESTUDO DE CASO

Kelly Ramos de Lima^{1*}, Bernardo Fonseca Tutikian¹

*Autor de contato: eng.kellyramos@gmail.com

¹ Engenharia Civil, Unisinos, São Leopoldo, Brasil

RESUMO

O artigo aborda uma inspeção predial nas instalações hidráulicas, com foco na prumada B (AP-B) de águas pluviais em um condomínio residencial de vinte anos. Problemas de entupimento, decorrentes de material incrustado nas paredes do PVC (policloreto de polivinila), causaram obstrução e infiltrações internas. O sistema hidráulico é projetado para escoamento de água pluvial ao longo dos anos e exige um estudo mais detalhado devido às chuvas atípicas e à presença de chuvas ácidas, as quais impactam em seu desempenho e durabilidade. A obstrução na prumada evidenciou-se após reforma na cobertura que ocasionou retorno de água entre o 9º e o 6º pavimento. Análises com Fluorescência e Difração de Raios X identificaram componentes cimentícios nos sedimentos. Técnicas de desobstrução, como mecânica e vídeo por meio de endoscópio, foram recomendadas. Análises e ensaios detalhados revelaram composição cimentícia nas incrustações, com sobreposição significativa com o cimento Portland, especialmente em óxido de cálcio (CaO). A presença de óxido de estrôncio (SrO) indica a necessidade de investigações adicionais. Concluiu-se que os sedimentos têm origem majoritariamente cimentícia, desde a obra até as diversas reformas executadas ao longo dos anos e se destaca a importância de cuidados na construção, de análises detalhadas e de técnicas específicas para preservar instalações hidráulicas e evitar futuros transtornos.

Palavras-chave: inspeção predial; águas pluviais; sedimentação; Raios X; componentes cimentícios.

ABSTRACT

The paper addresses a building inspection of hydraulic facilities, focusing on the rainwater downpipe B (AP-B) in a twenty-year-old residential condominium. Blockage issues, resulting from encrusted material on the walls of PVC (polyvinyl chloride), caused obstruction and internal leaks. The hydraulic system is designed for rainwater drainage, and over the years, there is a need for a more detailed study due to atypical rains and the presence of acid rains, impacting its performance and durability. The blockage in the downpipe became evident after a roof renovation, causing water return between the 9th and 6th floors. Analyses with X-Ray Fluorescence and Diffraction identified cementitious components in the sediments. Unblock techniques, such as mechanical and video via endoscope, were recommended. Detailed analyses and tests revealed a cementitious composition in the encrustations, with significant overlap with Portland cement, especially in calcium oxide (CaO). The presence of strontium oxide (SrO) indicates the need for additional investigations. In conclusion, the sediments are predominantly of cementitious origin, from the construction phase to the various renovations carried out over the years, emphasizing the importance of care in construction, detailed analyses, and specific techniques to preserve hydraulic facilities and avoid future issues.

Keywords: building inspection; rainwater; sedimentation; X-Ray; cementitious components.

1. INSTRUÇÕES GERAIS

O artigo trata de uma inspeção predial nas instalações hidráulicas de uma edificação residencial na cidade de São Paulo, com investigação das prumadas B (AP-B) de águas pluviais. A identificação dessa prumada foi obtida por meio da análise do projeto hidráulico, a qual é localizada no 9º pavimento e se estende verticalmente até o subsolo, prumada essa que ocasionou infiltrações nas unidades privativas da edificação. O prédio residencial com 9 pavimentos, sendo 7 apartamentos tipo com área aproximada de 500 m² e uma cobertura duplex com área aproximada de 1000 m², com idade de vinte anos de construção, tem características construtivas em alvenaria convencional, estrutura de concreto armado para vigas, pilares e lajes e acabamentos característicos para uma construção de alto padrão.

Em uma edificação residencial, além de todos os sistemas e subsistemas que são necessários para o perfeito funcionamento do prédio, o sistema hidráulico é responsável pelo abastecimento e escoamento de água potável, esgoto e águas pluviais, que envolve diâmetro das tubulações, pressão, perda de carga, abastecimento e o seu escoamento no interior delas. Neste artigo, tratou-se especificamente da funcionalidade de escoamento das águas pluviais, considerando os condutores (tubulações) que recebem das lajes de coberturas, calhas e terraços o escoamento para o poço de retardo, cujo conteúdo é posteriormente bombeado para a rede pública.

As considerações relevantes para o sistema de águas pluviais são determinados pela norma NBR 10844 (ABNT, 1989) e cálculos de projeto de modo a obedecer às exigências contidas na referida norma, como: recolher e conduzir a vazão de projeto até os locais destinados para escoamento; ser totalmente estanque; permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto na extensão da tubulação; absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas; ter resistência quando passivas de impactos ou choques mecânicos; os materiais empregados como as tubulações de PVC (policloreto de polivinila) série R (reforçada), ter resistência às intempéries; não provocar ruídos excessivos; resistir às pressões a que foram projetadas; ter a fixação de maneira que assegure resistência e durabilidade ao sistema.

Os coletores de águas pluviais não podem receber os efluentes de esgoto, como também não deve ser lançado o seu escoamento na rede de esgoto, o qual deve ter seu destino exclusivo para recolher e conduzir as águas pluviais, não sendo admitidas quaisquer interligações aos demais sistemas de instalação hidráulica predial.

Ainda, deve-se levar em consideração que os condutores e/ou coletores de águas pluviais sejam dimensionados de acordo com a intensidade pluviométrica da região da edificação, com base na NBR 10844 (ABNT, 1989).

Com o aumento volumétrico nos períodos de chuvas ocasionados pelas alterações climáticas e pela alteração no pH característico decorrente das chuvas ácidas, observa-se o surgimento das diversas manifestações patológicas relacionadas ao sistema hidráulico predial, como a diminuição do diâmetro (DN) da tubulação, a subpressão (vácuo) – ou seja, pressões negativas no interior das tubulações –, como o subdimensionamento do número de condutores e diâmetro desses, detalhes pertinentes a descidas de águas pluviais determinadas pela NBR 5688 (ABNT, 2018b).

Ainda não existem estudos detalhados para definir os danos nas tubulações hidráulicas pertinentes à rugosidade excessiva relacionadas ao pH das chuvas ácidas que ocorrem nas grandes metrópoles.

Sabe-se que o pH do ácido acético agride pedras naturais e vegetações provenientes do solo e que, no decorrer dos anos, pode ter relação com o acúmulo de resíduos no interior das tubulações de PVC. Percebe-se que as tubulações de águas pluviais em PVC série R sofrem um acúmulo de resíduos proveniente da fase da obra e da poluição existente no ar da cidade São Paulo.

Para o dimensionamento de intensidade pluviométrico descrito na Tabela 1, a duração da precipitação deve ser fixada em 5 minutos. A NBR 10844 (ABNT, 1989) recomenda ainda o período de retorno segundo a Tabela 1.

Tabela 1 – Período de retorno para áreas a serem drenadas

Tempo (T)	Descrição
T=5 (cinco) anos	Coberturas e/ou terraços
T=25 (cinco) anos	Coberturas e áreas onde ocorre empoçamento ou extravasamento que não possa ser tolerado

Fonte: adaptada da NBR 10844 (ABNT, 1989).

Considerando a laje de cobertura e terraços, a base pluviométrica deve ser T=5 anos, sendo necessário considerar nas superfícies horizontais uma declividade de 0,5% para garantir o escoamento até os pontos de drenagem, que envolve o atrito ao longo das tubulações com diâmetro interno mínimo de 70 mm para o funcionamento do subsistema.

A introdução se faz necessária para ilustrar o material encrostado no interior da tubulação, o qual ocasionou uma pressão negativa e a ruptura da tubulação no 6º pavimento, além de ter prejudicado o escoamento de água na referida prumada.

O problema se agravou no decorrer dos anos, possivelmente devido a rugosidade interna das tubulações com interferências diretas às chuvas ácidas que ocorrem na região, à ausência de manutenção preventiva, como limpeza periódica no interior das tubulações, o que aumenta a aderência dos diversos materiais utilizados desde a fase da obra proveniente do revestimento utilizado na fachada e ao assentamento de pisos e obras constantes até a ocupação de toda a edificação.

Com base no exposto, tem-se ainda, de acordo com Luz *et al.* (2012), que a chuva ácida é um fenômeno natural que vem se agravando desde o período denominado Revolução Industrial, confirmando o exposto anteriormente. Trata-se de uma precipitação contaminada por elementos gasosos, como o dióxido de enxofre (SO₂) e óxidos de nitrogênio (NO_x), provenientes da queima de combustíveis fósseis como o gás natural, o petróleo e outros. A chuva ácida apresenta valores de pH inferiores a 5,6 e mesmo com esse teor, os impactos ambientais são negativos, provocando, dentre outros, danos às estruturas arquitetônicas, aos revestimentos externos, à fauna e à flora.

Na cidade de São Paulo, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), nos últimos 35 anos percebe-se a grande variação climática com períodos de chuvas atípicas relacionadas ao volume/hora e, ainda, em algumas regiões do Brasil, há chuvas ácidas. Na cidade de São Paulo, o pH atingiu aproximadamente 4,6 no período de 1983 a 1985 – um pH normal para as chuvas deve ficar em torno de 5,5.

O pH de 4,6 identificado nas chuvas do estado de São Paulo se assemelha ao pH do ácido acético, que tem uma variação entre 2 a 3 na sua formulação química. Mesmo sendo 65% superior ao ácido acético, existe uma composição química considerável na chuva ácida que deve ser levada em conta para a deterioração, a rugosidade interna e a possível fragilidade dos tubos de PVC (composto de policloreto de vinila).

De acordo com o boletim Técnico n.02 PVC da Braskem, a tabela 02 de resistência química de compostos de PVC utiliza os símbolos (S); (P) e (I) para denotar o desempenho do composto:

- **Resistência Química Satisfatória (S):** Indica uma resistência química satisfatória.
- **Ataque ou Absorção Parcial (P):** Refere-se a casos em que ocorre ataque ou absorção parcial. A resistência considerada adequada em situações específicas, com durabilidade aceitável.
- **Resistência Química Insatisfatória (I):** Indica resistência química insatisfatória. Pode envolver decomposição, dissolução, inchamento e perda de ductilidade.

A Tabela 2 apresenta dados do Boletim Técnico Braskem, demonstrando a resistência relacionada ao ácido acético.

Tabela 2 – Resistência do PVC ao ácido acético

Agente químico	Concentração	Composto PVC			
		Rígido		Flexível	
		20° C	60° C	20° C	60° C
Ácido acético	10% em solução aquosa	S	S	S	
	60% em solução aquosa glacial	S	S	S	P
		P	I	I	I

Fonte: adaptada de Braskem (2002).

De acordo com o quadro final do Boletim Técnico, o ácido acético tem uma resistência S (Satisfatória) e o material composto utilizado como ácido acético trata-se de vinagre. No resultado apresentado no Boletim Técnico, não são apresentados detalhes do tempo que o PVC ficou exposto ao ácido acético para demonstrar que não ocasionou um dano na resistência como (I) Insatisfatório.

Com base nos estudos realizados até o momento, não fica evidente quais os danos que as chuvas ácidas têm ocasionado nas tubulações de PVC destinadas às águas pluviais e todo o sistema de captação de água de chuva até a base.

Na edificação mencionada, não foi instalada tubulação de PVC do tipo série R, conforme determina a norma NBR 5688 (ABNT, 2018b). O problema foi diagnosticado como uma falha de projeto, execução e ausência de manutenção ao longo da vida útil do sistema, o que ocasionou a diminuição do diâmetro proveniente dos resíduos de materiais incrustados e, por conseguinte, a ruptura da tubulação.

Foram realizadas vistorias e ensaios com verificação no interior da tubulação com equipamento denominado endoscópio industrial (Ref. PN8125, Modelo CobraCam Pró Boroscópio Digital Marca Triplett Test Equipment & Tools) à prova d'água e, também, ensaios de laboratório para identificar os materiais encontrados no interior da tubulação, material esse que foi encontrado desde

a unidade de cobertura (9º pavimento) até o (5º pavimento), prejudicando o escoamento de água e ruptura da tubulação no 6º pavimento, sendo necessárias intervenções no interior da unidade. As vistorias foram realizadas conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Datas das vistorias e atividades realizadas

Data	Descrição das atividades
24 a 27/02/23	Visita técnica para execução de filmagem das tubulações com uso de endoscópio.
02 a 07/03/23	Visita técnica para execução de filmagem das tubulações do 5º pavimento, para o 6º pavimento e 4º pavimento com uso de endoscópio e retirada de amostras da tubulação.

Fonte: os autores.

Os resultados encontrados nos ensaios serão demonstrados a seguir, com análise técnica, por intermédio de tabelas e gráficos comparativos, nos quais estão tabulados os valores obtidos a partir das amostras A e B separadas para obtenção do comparativo dos materiais encontrados.

2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 Descrição de Condutores de Águas Pluviais

Com base na Lei nº 12.526, de janeiro de 2007, do Estado de São Paulo, é exigida a observância dos artigos 2º e 3º. O Artigo 2º trata da composição do sistema de drenagem, incluído o volume do reservatório e requisitos para áreas como estacionamentos, que devem ter 30% de piso drenante ou permeável. O Artigo 3º estabelece diretrizes para a utilização da água, priorizando a infiltração no solo, o despejo na rede pública após uma hora de chuva e o uso não potável da água, com um reservatório específico.

A legislação visa promover um sistema de drenagem urbana eficiente e sustentável, incentivando o uso consciente da água e a mitigação de impactos ambientais.

2.2 Análise Técnica

A análise técnica das prumadas hidráulicas do edifício residencial visou identificar causas de formações de incrustações cimentícias e porosas que comprometem o escoamento da água pluvial, ocasionando ruptura, diminuição do diâmetro do condutor de PVC.

A abertura de trechos de inspeção dos condutores de águas pluviais permitiu ensaios de campo, com a coleta de amostras para análises laboratoriais, avaliando as condições gerais da tubulação de PVC.

2.2.1 Metodologia

O problema foi diagnosticado após reforma na unidade de cobertura, que culminou com a possibilidade de que os resíduos nas tubulações estivessem diretamente ligados com a obra de reforma da unidade de cobertura. A obstrução foi tão considerável que ocorreu ruptura da tubulação

no 6º pavimento, sendo que a unidade de cobertura está localizada no 8º e 9º pavimentos da edificação.

Com a ruptura na tubulação de águas pluviais nos pavimentos inferiores, mais precisamente no 6º pavimento com cota aproximada de 12 m do ponto localizado na cobertura (9º pavimento), para um diagnóstico e solução do problema, seguiu-se uma metodologia em múltiplas etapas.

No 9º pavimento, utilizou-se uma câmera de endoscópio à prova d'água para inspeção visual das tubulações de água pluvial. Essa etapa permitiu uma visualização clara de até 3 metros do interior das tubulações, identificando pontos críticos de obstrução. Foram realizadas aberturas pontuais para determinar a extensão da obstrução, conforme mostrado nas Fotografias 1 e 2.

Fotografias 1 e 2 – Imagem da área interna da tubulação de PVC no 9º pavimento

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos com a inspeção da câmera de endoscópio à prova d'água, foram inspecionados os pavimentos do 8º ao 5º. A inspeção confirmou que, a partir do 5º pavimento, não havia mais vestígios de material obstruindo as tubulações.

Diante dos resultados da inspeção com câmera, optou-se por remover uma seção da tubulação afetada, para análise laboratorial. A análise teve como objetivo determinar a natureza da substância causadora da obstrução, o que é fundamental para entender a origem do problema e determinar solução eficaz para a desobstrução e a manutenção preventiva, bem como para análise de todas as descidas da edificação.

Com os equipamentos utilizados, identificou-se uma obstrução de rigidez excessiva, prejudicando a penetração dos dispositivos de inspeção. Essa condição é ilustrada nas Fotografias 3 e 4 a seguir.

Fotografias 3 e 4 – Demonstração do material sedimentado no interior da tubulação de PVC, prejudicando o escoamento e os ensaios sem a abertura de janelas de inspeção

Fonte: os autores.

Os equipamentos são essenciais para a análise *in situ*, orientação das aberturas de inspeção, coleta de amostras para análise laboratorial e diagnóstico.

2.3 Detalhes de Projeto e Especificação

Para uma análise abrangente do problema, os autores realizaram uma avaliação detalhada dos projetos elaborados pelo escritório especializado em engenharia hidráulica (não autorizada divulgação da empresa). Essa etapa inicial permitiu uma compreensão completa do layout das tubulações de águas pluviais e a identificação de possíveis áreas de preocupação, conforme observado nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Identificação da prumada de água pluvial.

Figura 2 – Detalhe da AP demarcada.

Fonte: Empresa Especializada – Projetos DWG 2262H120 e 2262H06B.

Os projetos foram analisados e confirmados a não conformidade com as normas técnicas, sendo possível identificar inconsistências ou falhas que contribuísssem para os problemas nos pavimentos afetados, constatando a execução com tubo de PVC comum, divergente com as exigências normativas que determina utilização de tubo de PVC série R para prumadas de águas pluviais.

A análise dos projetos proporcionou uma visão completa do sistema hidráulico do edifício, identificando falha no projeto e execução. As informações obtidas foram essenciais para elaborar um diagnóstico e suas causas efetivas para resolução das manifestações patológicas na prumada AP-B.

3. ENSAIOS E TESTES PARA DIAGNÓSTICO

Para prevenir danos adicionais nas unidades inferiores, foi realizada uma desobstrução inicial utilizando o equipamento tipo *roto-rooter*, assegurando um escoamento mínimo durante as chuvas e facilitando o acesso da sonda do endoscópio à tubulação da prumada AP-B. Essa etapa foi essencial para a visualização no interior da tubulação de PVC e mapear os pontos de obstrução.

A desobstrução foi conduzida com o equipamento mecânico portátil, operado por técnicos especializados, sem ocasionar danos na tubulação de PVC e permitir a inspeção e passagem segura da sonda do endoscópio. Com a área preparada e a sonda do endoscópio devidamente posicionada, prosseguiu-se com mapeamento e determinação dos pontos de abertura, para troca da tubulação e retirada de pontos da tubulação para ensaios laboratoriais.

3.1 Ensaio de Campo (endoscópio à prova d'água)

O teste com filmagem interna das tubulações com uso de endoscópio é um método não destrutivo para verificar a condição interna das tubulações, pontos de infiltração ou fissura. A sonda foi inserida no interior da tubulação, conforme Fotografias 5, 6 e 7:

Fotografias 5, 6 e 7 – Inspeção com equipamento endoscópio no terraço 9º pavimento, área interna 6º pavimento e demonstração da tela do equipamento

Fonte: os autores.

O endoscópio é composto por uma câmera na extremidade de um cabo flexível inserido na tubulação por meio de um ponto de acesso. As imagens são transmitidas em tempo real para a tela, permitindo a análise detalhada como as registradas na Fotografia 8:

Fotografia 8 – Tubulação com sedimentos incrustados na parede interna

Fonte: os autores.

O ensaio de endoscópio permitiu uma visão interna detalhada da tubulação, fornecendo informações cruciais determinações de aberturas e gravidade dos pontos de incrustações no sistema hidráulico, auxiliando na avaliação das necessidades de manutenção e melhorias contínuas.

3.2 Ensaio Destrutivo (laboratório)

Avaliação via Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X (DRX) para identificação de amostras de incrustação em tubulações de água.

Os ensaios laboratoriais foram conduzidos utilizando amostras retiradas da prumada do condomínio residencial, a partir das quais foram identificados resíduos no interior da tubulação. Para a análise da composição química das amostras, essas foram divididas em duas partes e identificadas conforme as Fotografias 9 e 10.

Para a realização das análises químicas, foram empregadas as técnicas de Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X (DRX). O laboratório utilizou os equipamentos X-SUPREME 800

da fabricante Oxford para a análise de FRX e o Miniflex 600-C da Rigaku para DRX. O intervalo de varredura foi de 3° a 120° graus, com uma velocidade de escaneamento de 2°/min.

Fotografias 9 e 10 – Separação e identificação da amostra para realização do ensaio

Fonte: os autores.

Ainda relacionadas às amostras separadas para análises químicas, sendo denominadas amostras A e B, com o mesmo intervalo de varredura descrito anteriormente, as imagens adicionais capturadas em diferentes ângulos e apresentadas nas Fotografias 11 e 12 proporcionam uma visão abrangente das características do material encontrado dentro das tubulações, enriquecendo a compreensão da composição das incrustações.

Fotografias 11 e 12 – Separação e identificação da amostra para realização do ensaio

Fonte: os autores.

Para atender aos requisitos dos equipamentos de ensaio, as amostras foram modificadas mecanicamente, preservando sua composição química. Os sedimentos foram removidos, triturados e compactados em pastilhas para o espectrofotômetro X-SUPREME 800 da Oxford, como demonstrado nas Fotografias 13 e 14 a seguir, e em uma fina camada para o difratômetro Miniflex 600-C da Rigaku. Essa metodologia permitiu uma análise precisa da composição química das incrustações, essencial para compreender sua relação com os problemas na prumada de água pluvial do condomínio residencial.

Fotografias 13 e 14 – Sedimentos extraídos da tubulação para ensaios das Amostras A e B

Fonte: os autores.

A separação das amostras A e B foi fundamental para evitar ambiguidades nas análises e preservar a composição química original das incrustações na tubulação de PVC, possibilitando uma análise precisa de sua composição e compreensão dos problemas associados.

3.3 Análise dos Ensaio de Campo e Laboratório

A seguir, são apresentados os resultados quantitativos obtidos a partir das análises de FRX e DRX. Os resultados quantitativos da composição química obtidos por meio das análises de Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X (DRX) realizadas no equipamento difratômetro Miniflex 600-C da Rigaku para as Amostras A e B estão apresentados na Tabela 4:

Tabela 4 – Composição dos elementos presentes nos sedimentos das Amostras A e B

Elementos	Concentração Amostra A	Concentração Amostra B
CaO	79,815%	73,809%
Al ₂ O ₃	7,846%	4,364%
SiO ₂	7,802%	12,652%
MgO	1,550%	1,510%
SrO	1,086%	5,076%

Fonte: os autores.

As análises demonstraram que os sedimentos das Amostras A e B são compostos principalmente por CaO (óxido de cálcio), Al₂O₃ (alumina), SiO₂ (dióxido de silício), MgO (óxido de magnésio) e SrO (óxido de estrôncio). A análise por DRX confirmou que o CaO, ou carbonato de cálcio (CaCO₃), é o componente majoritário, uma substância comum em materiais de construção e em muitos tipos de solo.

A Tabela 5 apresenta essa comparação, contrastando os elementos encontrados nas Amostras A e B com a composição típica do cimento Portland comum segundo a NBR 11578 de 1991, substituída pela NBR 16697 (ABNT, 2018a).

Tabela 5 – Comparação entre a composição das amostras e a composição típica do cimento

Elemento	Concentração Amostra A	Concentração Amostra B	Concentração Cimento Portland
CaO	79,815%	73,809%	60 - 67%
Al ₂ O ₃	7,846%	4,364%	3 - 8%
SiO ₂	7,802%	12,652%	17 - 25%
MgO	1,550%	1,510%	1 - 6%
SrO	1,086%	5,076%	< 0,1%

Fonte: os autores.

Ao analisar os dados da tabela comparativa entre a composição das Amostras A e B e a composição típica do cimento Portland, nota-se que existe uma sobreposição significativa nos componentes principais.

O óxido de cálcio (CaO), o qual é um componente significativo tanto do cimento quanto das amostras coletadas, apresenta um valor ainda mais alto nas amostras (79,815% na Amostra A e 73,809% na Amostra B) do que na composição média do cimento Portland (60 - 67%). Além disso, a alumina (Al₂O₃), o dióxido de silício (SiO₂) e o óxido de magnésio (MgO), que são componentes comuns do cimento, também estão presentes nas amostras em proporções semelhantes.

No entanto, um destaque é a presença de óxido de estrôncio (SrO) nas amostras, que não é um componente típico do cimento Portland. Esse fato indica a possível presença de outros materiais além do cimento na formação dos sedimentos. Enquanto a alta concentração de CaO e a presença de outros componentes químicos comuns do cimento sugerem fortemente que o material encontrado na tubulação pode ser de origem cimentícia, a presença de SrO indica que mais investigações podem ser necessárias para identificar todas as fontes potenciais dos sedimentos.

As amostras sugerem uma acumulação gradual ao longo do tempo, possivelmente durante atividades de construção ou reformas, devido à presença de componentes cimentícios. A rugosidade interna detectada levanta a possibilidade de influência de produtos químicos ou chuvas ácidas. Embora não haja histórico disponível, atividades como o revestimento em *fulget* na fachada do prédio e substituições de revestimentos internos podem ter contribuído para a formação das incrustações na tubulação.

Portanto, com base nas análises e dados apresentados, os apontamentos indicam que os sedimentos têm origem predominantemente cimentícia de maneira inquestionável. No entanto, é importante reconhecer que outras possíveis fontes também podem ter contribuído para a formação da sedimentação.

4. CONCLUSÃO

As análises laboratoriais, por meio de técnicas como Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X (DRX), proporcionaram uma visão detalhada da composição química das incrustações nas tubulações de água pluvial do condomínio residencial analisado. Composta principalmente por óxido de cálcio (CaO), alumina (Al₂O₃), dióxido de silício (SiO₂), óxido de magnésio (MgO) e óxido de estrôncio (SrO), a natureza cimentícia dos sedimentos foi confirmada. Os resultados quantitativos revelaram uma concentração de CaO superior à do cimento Portland típico. Apesar das semelhanças com os componentes do cimento, a presença de SrO indicou possíveis fontes alternativas, demandando investigações adicionais. A sedimentação ao longo de um período prolongado sugeriu acúmulo gradual, possivelmente durante a construção ou reformas que ocorreram no decorrer dos anos. Embora a determinação precise da atividade causadora tenha sido desafiadora devido à falta de registros históricos, atividades como revestimento tipo *fulget*, chuvas ácidas na cidade de São Paulo e renovações internas foram contribuintes plausíveis para as camadas de cimento observadas nas tubulações. Ao reconhecer a origem inequívoca e cimentícia dos sedimentos, o estudo destaca a necessidade de investigações detalhadas em diversas fontes potenciais que contribuem para a formação de sedimentos em sistemas hidráulicos de água pluvial.

Estudos aprofundados são cruciais para otimizar a eficácia, o desempenho e a durabilidade dos sistemas hidráulicos em edificações. Nesse contexto, é fundamental revisar e fortalecer normativas como a NBR 14037 (ABNT, 2024), que trata de diretrizes para uso, manutenção e operação. Além disso, é imperativo reavaliar as NBR 10844 (ABNT, 1989) e NBR 15575 (ABNT, 2021) parte 6, a fim de tornar suas abrangências mais explícitas e diretamente relacionadas às instalações hidráulicas, como também reavaliar o volume pluviométrico para dimensionamento correto das descidas de águas pluviais. Atualmente, essas normas desempenham papel crucial na orientação das práticas, contudo, é necessário garantir que ofereçam recomendações claras e objetivas, visando prevenir negligências frequentes nos sistemas hidráulicos das edificações, o que deve contribuir significativamente para a preservação e o funcionamento eficiente dessas instalações ao longo do tempo.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Empresa Vistum Consultoria em Engenharia por ceder e disponibilizar os materiais técnicos, bem como por esclarecer dúvidas pertinentes à edificação. Um agradecimento especial ao Dr. Eng. Bernardo Tutikian por contribuir com toda a estrutura, pesquisa e considerações deste Artigo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10844: **Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento**. Rio de Janeiro, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16697: **Cimento Portland: Requisitos**. Rio de Janeiro, 2018a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5688: **Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2018b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-6: **Edificações habitacionais - Desempenho Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários**. Rio de Janeiro, 2021.

BRASKEM. **Boletim técnico nº 02 PVC: resistência química dos compostos de PVC**. Revisão 1, jul. 2002. Disponível em: <https://bit.ly/3PcZsGn>. Acesso em: 21 jan. 2024.

LUZ, L. R. *et al.* Chuva ácida: chuva ácida. In: SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO SUL CATARINENSE, 2., Criciúma, 2012. **Anais...** Criciúma, SC: Sict-Sul; IFSC, 2012. p. 749-749. Disponível em: <https://bit.ly/3uSMSp5>. Acesso em: 21 jan. 2024.

SÃO PAULO (ESTADO). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei nº 12.526, de 2 de janeiro de 2007. Estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais. **Diário Oficial do Poder Legislativo**: seção 1, São Paulo, n. 117, p. 7, 3 jan. 2007.